

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
ANDIJON DAVLAT CHET TILLARI INSTITUTI

**«ZAMONAVIY TILSHUNOSLIK YO‘NALISHLARI VA CHET
TILLARINI O‘QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR»
MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

**«СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ И
ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ»
МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

**“MODERN TRENDS IN LINGUISTICS AND INNOVATIVE
APPROACHES TO TEACHING FOREIGN LANGUAGES”
PROCEEDINGS INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE**

2024-YIL 10-IYUN

ANDIJON – 2024

Suggestiv lingvistikaga xos tushunchalar haqida

Yusupova Shahzoda Tohirjon qizi,
Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti
universiteti doktoranti

Annotatsiya. Mazkur maqola suggestiv lingvistikaning yangi tilshunoslik tarmog'i sifatida vujudga kelishini yoritish va ushbu yo'nalishga xos tushunchalar – suggestiya, suggestor va suggerent kabilarni tahlil qilish masalasiga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: suggestiv lingvistika, suggestiya, lingvistika suggestiya, suggestor, suggerent.

So'nggi yillarda antropotsentrik paradigмага kiruvchi tilshunoslik tarqmoqlari qatorida suggestiv lingvistika ham yangi yo'nalish sifatida shakllana boshladi. Suggestiv nutq psixologiya, meditsina, pedagogika, marketologiya sohalarining ham tadqiqot obyekti sanaladi. 1996-yil rus olimasi I.Cherepanova lingvistika yo'nalishida suggestiv tilshunoslik bo'yicha ilk doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgach, suggestiv nutqqa qiziqish ortdi. I.Cherepanovanning ta'rificha, suggestiv tilshunoslik tilning inson ongostiga ta'sirini o'rganuvchi lisoniy nazariyadir [17,8]. Suggestiv nutq vositasida insonga psixologik ta'sir o'tkazilib, uni harakatga keltirish, biror harakatni amalga oshirishga undash nazarda tutiladi. Suggestiv lingvistika nutqning individual shaxslarga va ommaga ta'siri masalalari bilan shug'ullanadi. Suggestiv nutqning lingvopragmatik va lingvokulturologik jihatlari rus tilshunosligida I.Cherepanova [16,17,18,19,], A.Romanov [8,9,10,11,12,13], N.Lepexin, Y.Protanskaya [5], Y.Malisheva [6]lar tomonidan o'rganilgan.

Ingliz tilidagi manbalarda esa aynan bir individual shaxs yoki jamoaga psixologik ta'sir o'tkazib, harakatga keltiruvchi nutq "hypnotic language" – gipnotik til, "hypnotic discourse" – gipnotik diskurs atamaları bilan nomlanib, psixoterapevtlar, marketologlarning gipnotik nutq texnikalari keng o'rganilgan [3].

Nutq ta'sirining turli shakllari mavjud: gipnoz, ishontirish, suggestiya, manipulyatsiya. Ishontirish, o'z navbatida, ratsional dalillash usullaridan foydalangan holda ongga qaratilgan. Suggestiya tushunchasi hissiy soha orqali ongga ta'sir qilish bilan bog'liq. Manipulyatsiya manipulyatsiya qilingan shaxsning maqsadini, istaklarini amalga oshirishi bilan bog'liq bo'lib, ularni o'ziga xos tarzda qabul qiladi, unga yashirin boshqaruvni tushunmaydi [7].

Ukrain tadqiqotchilari T.Kovalevska va A.Kovalevska-Slavovalar suggestiv lingvistikaning neyrolingvistik dasturlash (Neuro Linguistic Programming) ga yaqin soha ekanini keltirib, ushbu tilshunoslik yo'nalishining asosiy maqsadi – "axborotni idrok etish, tahlil qilish, qayta ishlash va yaratish xususiyatlarini hisobga olgan holda muloqotni optimallashtirish, bunda asosan lingvistik qurilmalarning o'ziga xosligi tufayli suhbatdoshga / auditoriyaga bashorat qilinadigan ta'sirni amalga oshirish" [4] ligini ta'kidlaydilar.

Suggestive lingvistikaga xos eng muhim hodisa suggestiya hodisasidir. I.Cherepanovanning fikricha, suggestiya "oddiy insoniy muloqotning tarkibiy qismidir, lekin u verbal (verbal ishlab chiqarish) va noverbal (mimika, imo-ishoralar, suhbatdoshning

harakatlari, atrof-muhit va boshqalar) vositalar yordamida shakllanadigan aloqaning maxsus tashkil etilgan turi sifatida ham qo'llanilishi mumkin" [16].

M.R.Jeltuxina esa suggestiyani "qabul qiluvchining ruhiyatiga, uning his-tuyg'ulariga, iroda va aqliga ta'sir qilish jarayoni, berilayotgan ma'lumotlarni idrok etishda ong, tahliliylik va tanqidiylikning pasayishi bilan bog'liq bo'lgan jarayon" sifatida ta'riflaydi [2, 304-310].

Goncharovning qarashlariga ko'ra, "suggestiya - bu insonning psixik sohasiga uning "men"ini chetlab o'tgan holda (psixikaning "orqa eshigi"dan) begona g'oya (fikrlar, his-tuyg'ular, harakatlar shaklidagi ixtiyoriy qaror)ni singdirish jarayoni"dir [1]. Bunda muallif "suggestiv ta'sirga duchor bo'lgan odam miyasiga kirgan ma'lumotni tushunmasdan, anglamasdan, tahlil qilmasdan va shaxsiy tajribasi va holati bilan bog'lansadan qabul qilishi"ni ta'kidlaydi [1].

G.Goncharov suggestiyada ta'sir etish subyekti (ta'sir o'tkazuvchi shaxs)ni suggestor, ta'sir etish obyekti (ta'sir o'tkaziluvchi shaxs)ni suggestant yoki suggerent deb atash lozimligini taklif etadi, "bunda suggestivlik darajasi shaxsning ma'lum psixo-emotsional holatlari (o'zini past baholash, emotsional ustunlik, ishonuvchanlik, asabiylik, uyatchanlik, mantiqiy fikrlashning zaifligi va b.), uning ijtimoiy moslashuvi va faolligi ko'rsatkichlari (xushyorlik, entropiya xususiyatlari va h.k.)ga bog'liq bo'ladi" [1].

Y.Yudanovning ta'rifiga ko'ra, "lingvistik suggestiya – suggestorning suggerentga ma'lumotni tanqidiy baholamasdan, ongsiz ravishda qabul qiladigan tarzda taqdim etish orqali uning munosabatlarini to'g'rilash (o'zgartirish – izoh Sh.Y.)ga qaratilgan maxsus kommunikativ vaziyat" [20]. Muallif lingvistik suggestiyani izohlar ekan, uning yondosh hodisalardan farqini ham izohlaydi. Olimaning fikricha, suggestiya miyaning o'ng yarimshariga tas'ir qilishi bilan argumentatsiya (munozaraga kirishish)dan farqlanadi. Bunda ong qarama-qarshiliklarsiz, "bag'rikenglik" bilan, tinglovchining ruhiy-hissiy irratsionalligiga asoslangan holda fikrni qabul qiladi. Argumentatsiyada muloqotda ishtirok etuvchilarning kimligi ahamiyatsiz sanaladi, suggestiya esa shaxslararo komponentga – suggestorning hokimiyati va kuchiga ishonchga asoslanadi.

Shunday qilib, suggestiv lingvistika so'nggi yillarda vujudga kelgan tilshunoslik tarmoqlaridan biridir, ushbu yo'nalishga doir tadqiqotlarda asosiy e'tibor suggestorning suggerentga ta'siri – suggestiya hodisasiga qaratiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Гончаров Г. Энциклопедия гипноза. Суггестия и гипноз. URL:<https://books.google.com.ua/books?id=BL5EDwAAQBAJ&pg=PT4&lpg=PT4&dq>
2. Желтухина М.Р. Политическое сознание и суггестивность//PR-технологии в информационном обществе: материалы IV Всерос.науч.-практ.конф. – Санкт-Петербург, 30-31 марта 2007 г. 2007. Ч.1. –С.304-310.
3. Karpenko M. The linguistic aspects of hypnotic discourse (case study of english and chinese hypnotic texts). DOI:[10.24195/2616-5317-2019-28-10](https://doi.org/10.24195/2616-5317-2019-28-10); John Burton, Bob G. Brodenhamer. Hypnotic Language: Its Structure and Use. Crown House Publishing. 2009.

4. Kovalevska, T & Kovalevska-Slavova, A.. (2022). Suggestive linguistics: specificity and core methods. *Opera in linguistica ukrainiana*. 303-312. 10.18524/2414-0627.2022.29.262416.
5. Лепехин Н. Н., Протанская Е. С. Суггестология в контексте культурогенеза как научное направление [Электронный ресурс] // Верхневолжский филологический вестник. 2018. №4. С. 186–194. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/suggestologiya-v-kontekste-kulturogeneza-kak-nauchnoe-napravlenie/viewer>
6. Малышева Е.В. Особенности тактильного поведения коммуникантов в рамках суггестивной модели тактильного поведения личности // Электронный научный журнал «Мир лингвистики и коммуникации». – Тверь: ТГСХА, ТИПЛиМК, 2013. - № 3 (32). - ISSN 1999 – 8406; Гос. рег. № 0420800038. – Режим доступа: <http://tverlingua.ru>
7. Мишенева В. Суггестивное воздействие лингвокультурных знаков в масс-медийной коммуникации (на примере прецедентных феноменов)// Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В .П. Астафьева. С.186.
8. Романов А.А., Черепанова И.Ю. Языковая суггестия в предвыборной коммуникации. – Тверь: Герс, ТГУ, ТГСХА, 1998. – 205 с.;
9. Романов А.А., Черепанова И.Ю. Суггестивный дискурс в библиотерапии. – М.: Лилия, ТвГУ, ТГСХА, 1999. – 128 с.;
10. Романов А.А. Суггестивная модель речевого общения: манипуляция или игра со смыслами? // НОМО MENDAX: Игра с личностью или игра со смыслами / Отв. ред. проф. А.А. Романов. – Москва - Тверь: Ин-т языкознания РАН, ТвГУ, 2004. – С.3-36.;
11. Романов А.А. Лингвистическая мозаика: Избранное. – М.: ИЯ РАН, ТвГУ, ТГСХА, 2006. – 436 с.;
12. Романов А.А. Языковая личность в суггестивной парадигме // Электронный научный журнал «Мир лингвистики и коммуникации». – Тверь: ТГСХА, ТИПЛиМК, 2006а. - № 3. - ISSN 1999 – 8406; Гос. рег. № 0420800038. – Режим доступа: <http://tverlingua.ru>;
13. Романов А.А., Белоус Н.А. Иллокутивность как инструмент воздействия в дискурсе [Электронный ресурс] // Электронный научный журнал «Мир лингвистики и коммуникации». – Тверь: ТГСХА, ТИПЛиМК, 2013. - № 2 (31). - ISSN 1999 – 8406; Гос. рег. № 0420800038. – Режим доступа: <http://tverlingua.ru>;
14. Романов А.А., Малышева Е.В. Суггестивная основа тактильной коммуникации // Язык, коммуникация и социальная среда. - Воронеж: ВГУ. -№10, 2012. – С.113 – 128;
15. Романов А.А., Малышева Е.В., Новоселова О.В. Матричная технология в манипулятивной интернет-коммуникации // Дискурс современных масс-медиа в перспективе теории, социальной практики и образования. I Междунар. науч.-практ. конф. –Белгород, БелГУ, 1-4 апреля 2014 г.: Сб. науч. работ / Под ред. Е.А. Кожемякина, А.В. Полонского, А.Г. Ходеева. – Белгород: КОНСТАНТА, 2014. – С. 126 – 131.

16. Черепанова И. Ю. Дом колдуньи. Язык творческого Бессознательно-го. https://royallib.com/read/cherepanova_irina/dom_kolduni_yazik_tvorcheskogo_bessoznatelno-ogo.html#0
17. Черепанова И. Ю. Дом колдуньи. Язык творческого Бессознательного. –М.: КСП, 1996. –С.8.
18. Черепанова И.Ю. Дом колдуньи. Начала суггестивной лингвистики. –Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1995;
19. Черепанова И.Ю. Российская суггестивная лингвистика – верно направленное влияние языка на подсознание людей // Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. Вып. 35. 2014. С. 1-4. URL: <http://tverlingua.ru>
20. Юданова Е. Суггестивная функция языковых средств англоязычного политического дискурса. Автореф.дисс.канд.филол.наук. –Санкт-Петербург, 2004. –24 с.

TURKIY TILLAR ANTROPONIMIYASINING O'RGANILISHI

*Mamarasulova Feruza Andijon davlat
chet tillari instituti 304-guruh talabasi
Obobakirova Valizaoy Andijon davlat
chet tillari instituti, Ingliz tili o'qitishning
integrallashgan kursi kafedrasini o'qituvchisi*

Annotatsiya: ushbu maqolada tilshunoslikning dolzarb muammolaridan biri hisoblangan antroponimlarning o'rganilish borasidagi ilmiy izlanishlar haqida so'z boradi. Onomastika sohasida antroponimlar muhim o'rin tutadi. Shu boisdan, antroponimlar o'rganilishiga jiddiy yondoshilgan.

Kalit so'zlar: antroponimiya, onomastik birliklar, atoqli ot, ism, familiya, laqablar, toponoantrom, etnoantrom, gidroantrom.

Turkiy antroponimiya tizimini ilmiy tadqiq qilish o'tgan asrning 60-yillaridan boshlandi. Turkiy tilshunoslikda birinchi bo'lib T.Jonuzaqov 1960-yilda "Qozoq tilida shaxs atoqli otlari" mavzusida nomzodlik dissertatsiyasini yoqladi. Turkiy tilshunoslikda kishi nomlariga bag'ishlangan ushbu ilk tadqiqotda atoqli otlar tushunchasi, turdosh otlarning atoqli otga o'tishdagi jarayon hamda qozoq tilida bolaga ism qo'yish motivlari, ismlarning yasalihi va grammatik tuzilishi haqida ma'lumot berilgan. T.Januzaqov dissertatsiyasining asosiy mazmuni uning keyinchalik e'lon qilgan kitobida o'z ifodasini topgan.[15;220] T.Jonuzqov qozoq tili antroponim va etnonimlarini o'rganishni davom ettirib, 1976 yilda "Osnovnie problemi onomastiki kazaxskogo yazika" mavzusida doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi. Dissertatsiyaning birinchi va ikkinchi boblari antroponimiya tadqiqiga bag'ishlangan bo'lib, qozoq antroponimlarining lug'aviy-ma'noviy xususiyatlari, yasalihi va tuzilishi, antroponimlardan boshqa tip atoqli otlarning xosil bo'lishi, antroponimlar tarkibida uchraydigan qo'shimchalar, formantlardan tashqari qozoq tili antroponimlarining

1-SHO'BA. ZAMONAVIY TILSHUNOSLIK YO'NALISHLARI.		
15.	APPLICATIONS OF THE SEMANTIC- PRAGMATIC DISTINCTION Tuhtaeva Shahzoda Oktamovna	56
16.	SOTSIOLINGVISTIKANING METODOLIK JIHATLARI Baxridinova Mutabarxon Adaxamovna	58
17.	ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF MODERN LINGUISTICS Ashirova Mashxura Bakjon qizi Sh.D.Razakova	60
18.	CONTEMPORARY ISSUES OF SOCIOLINGUISTICS Afra Khanam Adakhamova Malokhatkhon Nuriddin kizi	62
19.	DUNYO KONSEPTUAL MANZARASIDA VOQELIKNI AKS ETISHI Nasirova Muxayyo Kimsanovna	64
20.	YEVROPA VA ISLOM DUNYOSI XALQ TABOBATIDA GUMORAL NAZARIYA, UNDAGI ATAMALAR VA ULARNING LINGVOKULTUROLOGIK XUSUSIYATLARI No'monov Muhiddin	67
21.	PSIXOLINGVISTIKANING O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDAGI TADQIQI M.Mamajonov	70
22.	ZAMONAVIY YO'NALISHLAR HAMDA ULARNING RIVOJLANISH ASOSLARI Ro'zimurodova E'zoza Qulmamat qizi Sh.D.Razakova	73
23.	Suggestiv lingvistikaga xos tushunchalar haqida Yusupova Shahzoda Tohirjon qizi	76
24.	TURKIY TILLAR ANTROPONIMIYASINING O'RGANILISHI Obobakirova Valizaoy Mamarasulova Feruza	79
25.	Zamonaviy tilshunoslikda til va madaniyat, nutqiy akt va pragmatik ma'no munosabatlari xususidagi konsepsiyalar Uliqova Mavluda Sotvoldiyevna	81
26.	Lingvomadaniy kontsepsiyani tahlil qilish usullari Boltayeva Nargiza Raxmatovna	87
27.	YANGI SO'ZLARNING YARATILISHI VA SHAKLLANISHIDA KOGNITIV JARAYONLARNING O'RNI To'rayeva Maftuna Akbar qizi	90
28.	РОЛЬ И МЕСТО КОГНИТИВНО-КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОДХОДА КАК ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ	94